

PERHITUNGAN BEBAN DAN EFEKTIFITAS DAYA TERHADAP DAYA SEBENARNYA YANG DI KELUARKAN OLEH GENERATOR DI KM ANITA JAYA XII, PELABUHAN RATU JAWA BARAT

Mardiyono¹ dan Sigit Heriyanto²

¹ Program Studi Permesinan Kapal, Sekolah Tinggi Perikanan,
Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

² Taruna Sekolah Tinggi Perikanan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban dan efektifitas daya sebenarnya yang dikeluarkan oleh generator. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan 15 Mei 2016 di KM. Anita Jaya XII di Palabuhanratu Sukabumi, Jawa Barat.

Metode yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap spesifikasi mesin diesel penggerak dynamo motor, pemakaian lampu penerangan, pemakaian pompa-pompa pendingin, lampu kerja, alat-alat elektronik navigasi dan peralatan lain yang menggunakan daya listrik.

Dari hasil pencatatan daya tersebut menghasilkan data-data yang nyata, data yang di catat dikumpulkan dan di hitung, kemudian dimasukkan kedalam bentuk tabel. Pemakaian beban listrik total perharinya sebesar 422.525 Watt, dengan lama pemakaian selama 15 jam, sehingga dapat diketahui penggunaan beban rata-rata perharinya berkisar 35.685 VA atau 28.250 Watt.

Pemakaian beban listrik di KM. Anita Jaya XII sebesar 77,38% pemakaiannya adalah penerangan, pompa yang menggunakan dynamo motor, peralatan navigasi dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik.

Kata kunci : Generator, Listrik, Daya dan Beban

ABSTRACT: CALCULATION OF COST AND EFFECTIVENESS OF POWER TO POWER ACTUALLY IN REMOVE GENERATOR IN KM. ANITAJ AYAXII, PALABUHANRATU WEST JAVA BY : Mardiyono¹ dan Sigit Heriyanto²

The research aims to determine the effectiveness of the load and the power actually incurred by the generator. The research was conducted for 6 (six) months from the date of 3 November 2015 until May 15, 2016 in KM. Anita Jaya XII Palabuhanratu Sukabumi, West Java

The method used is the direct observation of the specifications of the diesel engine driving a motor dynamo, use of lighting, the use of coolant pumps, work lights, navigation elektronik tools, and other equipment that uses electrical power

From the result of recording the power generating real data, the data recorded is collected and counted, then put into the form of a table. Use of the total electrical load per day amounted to 422 525 Watt, with duration of use for 15 hours, so it can be the use of an average load per day ranges from 28 250 35 685 VA or Watt.

The use of the electric load in KM. Anita Jaya XII amounted to 77.38% used for lighting, which uses dynamo pump motors, navigation equipment and other equipment that uses electricity

Keywords: Generator, Electrical, Power and Load

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan permesinan pada kapal-kapal penangkap ikan membuktikan bahwa makin majunya teknologi yang diterapkan sehingga produktivitas usaha menjadi lebih meningkat. Selain membutuhkan tenaga kerja yang handal, proses penangkapan ikan tidak dapat terlepas dari kebutuhan penting akan tenaga listrik, terutama dalam mengelola sumber daya hayati perikanan agar mutu dan kualitas ikan tetap terjamin. Dengan memanfaatkan atau menggunakan energi listrik untuk meningkatkan produksi perikanan berarti ikut melaksanakan strategi pembangunan kelautan dan perikanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan.

Generator listrik memiliki prinsip dasar yaitu mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Tenaga mekanik disini dihasilkan oleh motor penggerak yang menggunakan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga penggerak untuk menggerakkan/memutar generator.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beban dan efektif daya yang terpakai pada pemakaian alat-alat dynamo penggerak pompa, penerangan lampu dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu mulai tanggal 3 November 2015 sampai dengan 15 Mei 2016, di KM Anita Jaya XII di Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan adalah kapal, dynamo motor, unit instalasi listrik, alat ukur listrik, kamera.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data adalah sebagai berikut : Melakukan pengamatan langsung (*observasi*), yaitu dengan mengamati kerja generator, instalasiannya, pemakaian beban, Mendata pemakaian beban listrik, Mengukur besarnya tegangan listrik

Metode Analisis Data

1. Analisis deskriptif (kualitatif), yaitu dengan mengamati kemudian membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat diatas kapal.
2. Analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data yang berupa angka atau numerik secara teoritis maupun praktis dilapangan yang ditunjukkan oleh alat pengukur yang ada pada pesawat listrik tersebut kemudian dilakukan

Adapun rumus untuk menghitung daya listrik menggunakan rumus: $W = P \times t$

Keterangan :

W : tenaga listrik (kWh)

P : daya listrik (kW)

t : waktu (Hour)

Sedangkan untuk tegangan dengan menggunakan rumus:

$$I = \frac{V}{R}$$

Dimana :

I = kuat arus listrik (ampere)

V = tegangan listrik (volt)

R = tahanan listrik (ohm)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Distribusi Arus Listrik di KMANITA JAYA XII

Sistem distribusi ini sangat sederhana dan mudah dalam pengawasannya. Jika ada gangguan pada penghantar maupun pada salah satu panelnya, suplai listrik akan terputus dan tidak mengganggu sistem lainnya. Sehingga tidak mengganggu aliran listrik ke beban yang lain. Pada skema distribusi arus listrik diatas dapat dilihat bahwa kedua generator tersebut terhubung oleh satu panel box utama dimana panel ini merupakan panel pengatur daya yang digunakan dari generator satu dan dua.

Sekema pembagian daya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

Pemakaian Daya Listrik

Rumus yang digunakan adalah $W = P \cdot t$ yang artinya daya listrik (W) yang didapat menimbulkan daya listrik (P) dikalikan dalam waktu tertentu (t). Di bawah ini contoh pencatatan dan perhitungan beban sehingga di dapatkan hasil berupa beban perjam bersatuan W (watt). Sementara VA (volt ampere) yang di dapat jika daya W dibagi 0,8 yaitu $\cos \phi$ seperti dibawah ini:

Tabel1. Pemakaian Daya Listrik

No	Pemakaian Beban	Daya (W)	Jumlah Beban	Waktu (Jam)	Jumlah Daya (Wh)
1	Lampu halogen putih	400	4	10	16.000
2	Lampu halogen kuning	500	2	10	10.000
3	Lampu dek kapal	15	6	8	720
4	Lampu tempat masak	15	1	3	45
5	Lampu ruang ABK	15	4	14	840
6	Lampu kamar mesin	15	2	14	420
7	Ruang bridge	150	1	14	2.100
8	Lampu ruang boswan	15	2	14	420
9	Kipas kamar mesin	110	1	14	1.540
10	Rice Cooker	350	1	2	700
11	Motor Kompresor	28.000	1	14	392.000
12	TV	100	1	7	700
13	DVD dan Sound System	250	1	7	1.750
14	Pompa celup	290	1	0	0
Rata-rata daya perjam (W) pemakaian selama 15 jam				28.482,33333	
Dalam VA (Daya per jam : 0,8)				35.603	

Tabel. 2 Pemakaian Daya Listrik

No	Pemakaian Beban	Daya (W)	Jumlah Beban	Waktu (Jam)	Jumlah Daya (Wh)
1	Lampu Halogen Putih	400	4	10	16.000
2	Lampu Halogen Kuning	500	2	10	10.000
3	Lampu Dek Kapal	15	6	11	990
4	Lampu Tempat Masak	15	1	1	15
5	Lampu Ruang Abk	5	4	14	280
6	Lampu Kamar Mesin	15	2	14	420
7	Ruang Bridge	150	1	14	2100
8	Lampu Ruang Boswan	15	2	14	420
9	Kipas Kamar Mesin	110	1	14	1.540
10	Rice Cooker	350	1	3	1.050
11	Motor Kompresor	28.000	1	14	392.000

12	TV	100	1	7	700
13	Dvd	12	1	8	96
14	Pompa Celup	290	1	0	0
Jumlah Daya (W)					42.5611
Rata-Rata Daya Perjam (W) Pemakaian Selama 15 Jam					28.374,06667
Dalam VA (Daya Per Jam : 0,8)					35.468

Tabel 3. Pemakaian Daya Listrik

No	Pemakaian Beban	Daya (W)	Jumlah Beban	Waktu (Jam)	Jumlah Daya (Wh)
1	Lampu Halogen Putih	400	4	12	19.200
2	Lampu Halogen Kuning	500	2	12	12.000
3	Lampu Dek Kapal	15	9	12	1.620
4	Lampu Tempat Masak	15	1	1	15
5	Lampu Ruang ABK	5	2	14	140
6	Lampu Kamar Mesin	15	2	10	300
7	Ruang Bridge	150	1	14	2100
8	Lampu ruang boswan	15	2	14	420
9	Kipas kamar mesin	110	1	14	1540
10	Rice cooker	350	1	2	700
11	Motor kompresor	28.000	1	14	392.000
12	TV	100	1	10	1.000
13	Dvd dan sound system	250	1	10	2.500
14	Pompa celup	290	1	1	290
Rata-rata daya perjam (W) pemakaian selama 15 jam					28.921,66667
Dalam VA (Daya per jam : 0,8)					36.152

Berdasarkan tabel diatas total beban listrik generator adalah berkisar **28.482 Watt** atau **35.603 VA**, beban generator terbesar di gunakan untuk penggunaan motor kompresor, dari motor kompresor sendiri membutuhkan daya sekitar 28.000 watt per jam. Itu disebabkan karena beban terberat dari kompresor digunakan untuk mendinginkan palka, karena ukuran ikan yang besar, yaitu diantara 30 kg sampai 90 kg maka di butuhkan suhu awal yang stabil agar kondisi ikan tetap terjaga.

Agar dapat lebih jelas dilihat naik turunnya beban maka data dapat dimasukkan kedalam grafik. Jika dimasukkan kedalam bentuk grafik maka data sample akan berbentuk seperti dibawah ini:

Dari diagram diatas terlihat perubahan naik turunnya beban. Selanjutnya rumus efisiensi dapat di gunakan untuk mengetahui efisiensi dari generator :

$$\text{Efisiensinya } (\eta) = \frac{\text{dayaguna}}{\text{OutPut}} \times 100\%$$

Daya yang di gunakan dapat dilihat pada tabel perhitungan beban harian, maka untuk menemukan efisiensi terhadap *name plate* Generator dapat menggunakan cara. Rata-rata beban di bagi dengan daya *out put* dari *name plate*. Untuk mengetahui *Out Put*

Efesiensi dari seluruh beban yang ada di atas kapal jika dibandingkan dengan *out put* dari generator maka rata-ratanya adalah sebesar 71,35 %, dengan hasil seperti ini dapat di artikan bahwa generator masih bekerja secara efisien jika di bandingkan dengan *out put* dari *name plate* dari generator, secara teori jika melihat dari *name plate* maka generator masih dapat di tambah beban lagi, tanpa khawatir akan terjadinya *black out* pada kapal akibat kelebihan beban.

Perhitungan Kapasitas Daya yang Sebenarnya di Hasilkan oleh Generator

Tegangan = 380 V, Arus Listrik = 69 A, Cos φ = 0,8 maka,

$$P (\text{Daya Nyata}) = 380 \times 69 \times 0,8 \times \sqrt{3} = 37340,32 \text{ Watt}$$

$$P (\text{Daya Semu}) = 380 \times 69 \times \sqrt{3} = 45360,6 \text{ VA}$$

Tabel Jurnal Generator

No	Jam kerja	Volt	Ampere	$\sqrt{3}$	Cos ϕ	Watt	Va
1	18:00	380	69	1,73	0,8	37340,32	45360,6
2	19:00	380	71	1,73	0,8	37340,32	46675,4
3	20:00	380	69,8	1,73	0,8	36709,22	45886,52
4	21:00	380	72	1,73	0,8	37866,24	47332,8
5	22:00	380	72	1,73	0,8	37866,24	47332,8
6	23:00	380	72,6	1,73	0,8	38181,79	47727,24
7	24:00	380	73,2	1,73	0,8	38497,34	48121,68
8	1:00	380	73,8	1,73	0,8	38812,9	48516,12
9	2:00	380	74,6	1,73	0,8	39233,63	49042,04
10	3:00	380	70,47	1,73	0,8	37059,83	46324,79
11	4:00	380	69,37	1,73	0,8	36481,32	45601,65
12	5:00	380	68,27	1,73	0,8	35902,81	44878,51
13	6:00	380	67,17	1,73	0,8	35324,29	44155,37
14	7:00	380	66,07	1,73	0,8	34745,78	43432,23
15	8:00	380	64,97	1,73	0,8	34167,27	42709,09
Daya rata-rata (VA)							46206,45
Daya rata-rata (W)						37035,29	

Tabel Perbandingan Antara Daya (W) dengan Daya (VA)

Perhitungan Efektifitas Daya Generator Terhadap Daya Out Put Sebenarnya Dari Generator

Dengan di dapatkannya daya sebenarnya dari generator maka langkah selanjutnya adalah menentukan efisiensi dari generator dengan rumus :

$$\text{Efektifitasnya } (\eta) = \frac{\text{dayaguna}}{\text{dayatersedia}} \times 100\%$$

Kemudian setelah di dapatkan efisiensi perharinya selama periode tertentu, maka kita dapat menghitung rata-rata perhari, tujuan utamanya untuk mengetahui presentase dari efisiensinya, seperti pada tabel di bawah ini:

Daya Guna = 35.603 VA

Daya yang tersedia pada *Out put name plate* = 46168,8 VA

$$\begin{aligned}\text{Efektifitasnya } (\eta) &= \frac{35.603}{46168} \times 100\% \\ &= 77,11\%\end{aligned}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Daya yang di keluarkan Generator selalu naik turun sesuai dengan beban yang di terima Generator.
2. Pemakaian beban rata-rata perharinya berkisar 35.685 VA atau 28.250 watt
3. Efektifitas dari beban yang terpakai dibandingkan dengan daya yang ada pada *name plate* adalah 71,35%..
4. Arus listrik yang dihasilkan generator tidak dapat mencapai 100% atau tidak pernah mencapai 75 A, sesuai *name plate* generator.

Saran

1. Agar daya setabil maka sebaiknya dipasang Voltage Regulator.
2. Perlu adanya pemasangan Frekuensimeter agar dapat memantau naik turunnya frekuensi pada generator.
3. Disarankan untuk melakukan perbaikan generator yang rusak agar dapat berfungsi kembali dan dapat digunakan sebagai sumber listrik diatas kapal.
4. Agar arus listrik dapat mencapai 100% sangat disarankan untuk melakukan penggantian sikat arang (*brush*) dan membersihkan cincin seret (*slip ring*).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2016 <http://www.arcgis.com/home/index.html>. Di akses pada 28 juli 2016.
- Anonim. (http://id.wikipedia.org/wiki/listrik_arus_bolak-balik). Di akses pada 15 juni 2016
- Aslimeri. 2008 *Teknik Transmisi Tenaga Listrik*. Departemen Pendidikan Negara. Jakarta.
- Djukardi Djuhana, 1997 *Mesin-Mesin Listrik* Universitas Trisakti. Jakarta.
- Lister, Eugene. 1993. *Mesin dan Rangkaian Listrik*. Erlangga. Jakarta.
- Petruzella Frank D. 2001. *Elektrik Industri*. ANDI Yogyakarta.
- Siswoyo. 2008. *Teknik Konversi Energi Listrik dan Sistem Pengaturan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Situmorang A. Drs 1995 *Asas-asas Generator*, Titian ilmu Bandung.
- Suhadi, 2008 *Teknik Distribusi Tenaga Listrik*. Departemen Pendidikan Negara. Jakarta.
- Sujanto. 1983. *Pesawat Kapal Jilid II*. Jakarta.
- Supari Muslim. 2008 *Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Jilid*. Departemen Pendidikan Negara. Jakarta.